

ON THE PHONETIC STRUCTURE OF SOME ROOT FORMS THAT HAVE LOST THEIR MEANINGFUL INDEPENDENCE IN MODERN AZERBAIJANI LANGUAGE

YADIGAR VELI OGLU ALIYEV

Assoc. Prof. Dr.

Ganja State University, Ganja, Azerbaijan

RAMILA YUSIF KIZI SULEYMANOVA

Assoc. Prof. Dr.

Azerbaijan State Agricultural University, Ganja, Azerbaijan

Abstract. Examining the origins of some words in the Azerbaijani language is crucial for their etymological explanation. From this perspective, examining the phonetic structure of root morphemes that have lost their semantic independence is a current topic in contemporary linguistics.

Phonetic variations of the original word roots are evident. Phonetic variations are based on consonant or vowel combinations. There are many more variations regarding consonant composition. Consonants with similar pronunciations constitute phonetic variations of the original word roots. Sound transitions also occur between these consonants. Some word root variants in Azerbaijani reflect the sound harmonies *r-s*, *r-t*, and *k-ç*.

This study investigates the reasons for the stressed pronunciation of the first syllable in some words with non-semantic roots. Simple disyllabic and polysyllabic words that have lost semantic independence are analyzed according to their suffix combinations. The relationship between phonetic and morphological structure is determined through examples of such words, the effects of suffix and morphological relationships on syllabic structure are discussed, and the syllabic structures of roots that have lost semantic independence are systematized.

Key words: root, suffix, syllable, emphasis, meaning

MODERN AZERBAIJAN DİLİNDE ANLAMLI BAĞIMSIZLIĞINI KAYBETMİŞ BAZI KÖK BİÇİMLERİNİN FONETİK YAPISI ÜZERİNE

YADIGAR VELI OĞLU ALIYEV

DOÇ. DR.

Gence Devlet Üniversitesi, Gence, Azərbaycan

RAMİLE YUSUF KIZI SÜLEYMANOVA

DOÇ. DR.

Azərbaycan Devlet Tarım Üniversitesi, Gence, Azərbaycan

Özet. Azərbaycan dilindəki bəzi kəlimələrin etimoloji olaraq açıqlanması üçün kökenlərinin incelenməsi böyük önəm təşəmmətdir. Bu açıdan bəkiləndə anlam bağımsızlığını yitirmiş kök morfeimlərin fonetik yapısının incelenməsi çağdaş dilbilimin güncel konularından biridir.

Orijinal kəlimə köklərinin fonetik varyasyonları belirgindir. Fonetik varyantlar ünsüz vəya ünlü bələşimə dayanır. Ünsüz kompozisiyonuyla ilgili daha birçək varyant vardır. Telaffuzları bir-birinə yəkin olan ünsüzlər, orijinal kəlimə köklərinin fonetik varyasyonlarını oluşturlar. Bu ünsüzlər arasında ses geçişləri de kəndini göstərməkdədir. Azərbaycan dilindəki bəzi sözcük kökü varyantları *r-s*, *r-t*, *k-ç* ses uyumlarını yansıtməkdədir.

Çalışmada, anlam bağımsızlığı olmayan köklərə sahip bəzi sözcüklərdə ilk hecenin vurgulu telaffuzunun nədnləri araştırmış, anlam bağımsızlığını yitirmiş basit iki heceli və çok heceli sözcüklər ek bələşimlərinə göre analiz edilmiş, anlam bağımsızlığı olmayan yapıdaki üretken və üretken olmayan ekler ortaya konmuştur. Fonetik yapı ilə morfolojik yapı arasındaki ilişki bu tür

sözcükler örneği üzerinden belirlenmiş, ek ve morfolojik ilişkinin hece yapısı üzerindeki etkisi tartışılmış ve anlam bağımsızlığını yitirmiş köklerin hece yapıları sistemleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kök, ek, hece, vurgu, anlam

1. Giriş

Anlam bakımından kök bağımsızlığını yitiren sözcükler tek heceli ya da çok heceli olurlar. Bu tür sözcükler ek bileşimleri bakımından da birbirlerinden farklılık göstermektedirler. Eklerin bir kısmı modern dilimizde bulunmaktadır, bir kısmı da Azerbaycan Türkçesinin arkaik morfemleridir. Kökleri anlam bağımsızlığını yitirmiş sözcük birimlerinde farklı hece tipleri ortaya çıkar. Azerbaycan dilindeki asemantikleşmiş sözcüklerde geleneksel fonolojik yapısal özellikler genellikle değişime uğrar. Bazen sözcüğün morfofonem yapısı gereği vurgu ilk hecede görülür.

Kökleri anlam bağımsızlığını yitirmiş sözcük birimlerinde farklı ses bileşimlerine sahip biçim birimler, farklı hece tiplerini oluşturur. Aynı ses yapısına sahip bir köke, ünlü veya ünsüzle başlayan bir ek getirildiğinde farklı heceler oluşur. Azerbaycan dilinde anlam bağımsızlığını yitirmiş kökler ünlü-ünsüz, ünsüz-ünlü, ünsüz-ünlü-ünsüz şeklinde hece yapılarına sahiptir.

Yapısal olarak karmaşık bir sözcüğün parçalarından birinin anlam bozulması, sözcüğün yapısal türünü değiştirerek onu basit bir sözcük haline getirir. Aynı şekilde birinci tür belirteçli sözcük bileşimleri bazen bu nedenle basit sözcükler haline gelip vurgulu bir şekilde telaffuz edilirler, ya da öğelerinden biri mecaz anlamda kullanıldığında kalıcı sözcük bileşimleri haline gelirler.

Fonetik varyantların oluşumu yatay ses geçişlerinde, [y] ünsüzü ile [t], [d] ünsüzleri arasında ve dil-diş ünsüzlerinin kendi aralarında da gözlenmektedir. Türkoloji dilbiliminde, kelimelerin başında sağır ünsüz kökünün önceliği fikri yaygın olmakla birlikte, fonetik varyantlar sağır ve sesli ünsüzlerden oluşan ses geçişleriyle oluşmaktadır. Birincil kökler farklı gelişimsel özelliklerle karakterize edilir. Tarihsel olarak meydana gelen ses değişimleri ve fonetik olaylar sonucunda, farklı ses bileşimleri oluşur. Sonuç olarak, Azerbaycan diline özgü, farklı fonetik varyantları yansıtan çeşitli fonolojik tipler ortaya çıkar. Bu nedenle, kök ve ek morfemlerinin farklılaşmasında tarihsellik faktörü de dikkate alınmalıdır. Modern Azerbaycan dilindeki bazı sözcük birimlerinde kök veya ek veya her ikisi de anlamsal hale geldiğinden, bu tür sözcükler bileşen parçalarına ayrılmaz.

2. Azerbaycan dilinde kökleri anlam bağımsızlığını yitirmiş kök ve ek morfemlerinin fonetik yapı özellikleri

Fonetik olayların etkisiyle fonetik yapıda meydana gelen değişim bazen anlam bağımsızlığının kaybolmasına yol açtığı gibi, anlamsal bozulma da ister istemez fonetik yapıyı etkilemektedir. Bazen anlamsallaştırılmayan sözcükler geleneksel fonolojik yapının sınırlarını aşmaktadır. Anlam bağımsızlığını yitirmiş bazı kök sözcüklerde vurgu, geleneksel yerlerinde, yani son hecede yapılmaz. Örnek olarak *sonra*, *niyə* “neden”, *haçan* “ne zaman”, *dünən* “dün”, *bildir* “geçen sene”, *bayaq* “az önce” vb. Prof. N. Baskakov, Türk dillerinin analitik yapıya sahip olduğu ilk gelişme dönemlerinde, birinci hecedeki kök morfeminin vurgulandığını belirtmektedir. Daha sonra, eklemeli yapının gelişmesiyle vurgu sonraki hecelere düşer (Baskakov, 1988: 26-27). Vurgusu ilk hecede olan bazı sözcükler çok eski çağlardan (eklemeli yapıdan önce) kalma olabilir. Ancak bazı sözcüklerde vurgu değişiminin morfofonolojik yapıyla ilişkili olduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla bazı ilk kök morfemlerine sahip sözcüklerin ek bileşimi, diğer ek birimlerinden farklı bir işlevselliğe sahip olabilir ve vurgu kabul etmeyebilir. Böyle bir durumda kökün anlam bağımsızlığını yitirmesi, ekin hem sözcük oluşturma veya sözcük değiştirme işlevini (sözcükleri birbirine bağlama) hem de fonolojik işlevselliğini (ses-hece bileşimi, vurgu kabul edip etmemesi vb.) yitirmesine neden olur. Dolayısıyla Azerbaycancada *dünən* “dün” kelimesinin vurgusuz zarf eki (karşılaştırma için: *qalben*, *ruhen*) vurgunun ikinci hecede olmasına izin vermemektedir. Bu durum sadece vurgu kabul etmeyen bir ek olmasından değil, kök ile ek arasındaki ilişkinin kaybolmasından da kaynaklanmaktadır.

Kök anlamını yitirmiş çok heceli basit sözcükler, ek bileşimi bakımından iki heceli sözcüklerden farklıdır. Bu tür sözcüklerin ek bileşeni genellikle iki tek heceli ekten veya bir iki heceli ekten oluşur. İki ek almış sözcüklerde yalnızca sözcük yapma ekleri yer alır. Bunlar çoğunlukla fiil

köklerinden isim oluşturan ekler ve isim köklerinden fiil oluşturan eklerdir. “Çağdaş Türk dillerinde fiil ve isim yapım eklerinin çeşitliliği, morfolojik ve işlevsel açıdan çeşitlilik göstermesi senkretik özelliklerin izleridir”(Hüseynov, 2019: 100). B. Halilov'a göre, konuşma türlerindeki senkretizm, biçimsiz yapının özelliklerinden kaynaklanmaktadır (Halilov, 1998: 19). Bazı ekler modern dilimizin morfolojik yapısı açısından arkaikleşmiş olsa da, bazıları işlevselliğini korumaktadır. İsim kökleri: arı-t-la, ad-ax-lı; fiil kökleri: bağ-ış-la, dəy-ir-man, yap-ın-cı vb. Tek eki olan kelimeler genellikle kelimeyi değiştiren ekler içerir. Ünsüz değişiminin olduğu *irəli (il-eri)* sözcüğü yön belirten *-əri* ekini, *yadırğa* fiili ise Oğuz kökenli olmayan (Bulgar grubu Türk dillerine mensup) *-irğa* ekini alır. Modern Tatar ve Başkurt dillerinde *-irğa, -ergə* mastar ekleri olarak kullanılır: *yazırğa* "yazmak", *alırğa* "almak". Araştırmacılar, Proto-Türk dilinde *-mak'* ekli bir mastarın bulunmadığını yazmaktadırlar (Serebrennikov, Gadjeva, 1979: 238). Genel olarak "Proto-Türkçede ekler zengin bir potansiyele sahipti" (Mahmudova, 2023: 18).

Bir kelimenin fonetik yapısı ile morfolojik yapısı arasında bir ilişki vardır (SİGTYA, 1988: 47). İlişki en basit haliyle morfem ve hece sayısında ortaya çıkar. Morfem kompozisyonunun genişlemesi (veya tersi) hece sayısının artmasına veya azalmasına yol açar. Kelime formunun farklı kısımlarındaki eklerle morfolojik temas hece yapısını değiştirir. Kökleri anlam bağımsızlığını yitirmiş sözcük birimlerinde ses bileşimi bakımından farklılık gösteren morfemler sözcük içinde farklı hece tiplerinin oluşmasına yol açar. Türkoloji'de "eski sözcük köklerinin yapısı, tek heceli başlangıç sözcük köklerinin hangi hece türüne ait olduğu, hangisinin daha eski olduğu" konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır" (Seyidov, 2016: 8). Kapalı heceli bir sözcük, ünlü ile başlayan bir morfemin karşısına gelirse ünsüz-ünlü-ünsüz-ünlü-ünsüz (CVCVC) fonetik yapısı oluşur (*yap-ış*), heceleme sırasında ise ünsüz-ünlü-ünsüz (CVC) bileşimi ikinci heceye düşer (*ya-pış*). Aynı ses bileşimine sahip bir köke, ünsüzle başlayan bir ek eklenirse (örtülü-kapalı; CVC), ünsüz-ünlü-ünsüz (CVC) ses bileşimi heceleme sırasında ikinci hecede yer alır (*bəs-lə* "beslemek", *qar-ğı*). Prof. N. Baskakov'a göre bir sözcüğün genel Türk hece yapısı, ünlü (V) ve ünsüz-ünlü (CV)'den oluşan açık heceler ve ünlü-ünsüz (VC) ve ünsüz-ünlü-ünsüz (CVC)'den oluşan kapalı heceler şeklinde restore edilebilir; bunlar, tipik kök morfemlerinin fonem kompozisyonuna uygun olarak, daha sonraki gelişme sürecinde daha da karmaşılaşırlar (Baskakov, 1988: 171).

Azerbaycan dilinde anlamını yitirmiş köklere ait hece yapıları şunlardır: ünlü-ünsüz (VC; *ot-aq* "oda", *is-ti* "sıcak", *ay-aq* "ayak"), ünsüz-ünlü-ünsüz (CVC; *tüt-ün, dan-ış* "konuş", *yap-ıncı*), ünsüz-ünlü (CV; *ba-ğ*). S. Valiyeva, Türk dillerindeki sözcüklerin hece yapısı hakkında, sözcük yapısının daha sonraki gelişme aşamasında açık hece (V, CV) ve kapalı hece (VC, CVC) yapısının daha karmaşık hale gelerek VCC, CVCC biçimlerini aldığını yazmaktadır (Valiyeva, 2009: 7). Ünsüz-ünlü-ünsüz yapısına sahip başlangıç sözcükleri çoğul hallerinde biraz farklılık gösterir. Ünlü-ünsüz-ünlü (VCV) fonem bileşimine sahip kökler bile, kelimenin başında ünsüz düşmesine uğradıkları için ünsüz-ünlü-ünsüzden oluşan başlangıç kökleri olarak geri kazanılabilir. Örneğin: *iti* kelimesi ortaçağ kaynaklarında *yiti* biçiminde kullanılır: *yititmak* "bilemek" (İbn Muhanna, 2008: 155; kökü *yit*).

Kökün anlam bağımsızlığının kaybolması, yalnızca sözcüğün yapısal türünü, bazen de hece yapısını değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda sözdizimsel birimleri de etkiler. Sözdizimsel birimlerde sözcüklerden birinin anlamını yitirmesi, diğer sözcüklerle olan ilişkinin niteliğini de değiştirir. Birincisi, sözcük birimlerinin dilbilgisel ilişkileri statik hale gelir (*ya* da etkinliğini yitirir). Bunun ilk işareti dil biriminin sınırlarının dışına çıkması veya sözdizimsel birim olma niteliğini yitirmesidir. Bu durumda, öğelerinden biri anlam kaybına uğramış cümle veya ifade grubu, cümle veya ifadenin kendine özgü tonlamasından uzaklaşır.

Öte yandan başka bir dil birimine - sözcüğe - özgü özellikler (yeni telaffuz, yazım) kazanır. Örneğin: *Qol aç* "Kollarını aç" cümlesinin son sözcüğü ses değişimine uğrayarak (o>u ünlü değişimi ve ç>c ünsüz değişimi) anlamını yitiriyor ve buna karşılık yeni özellikler kazanıyor - bitişik yazılıyor ve birlikte telaffuz ediliyor (tek bir sözcük birimi olarak): *gulac* (iki kol arasındaki mesafeyi belirtir). Sonuç olarak basit ve öz bir cümle sözcükselleştirilmiş olur. Araştırmacılar bu yönteme,

inkorporasion, sözcükselleştirme ve anlamsal konversion (dönüştürme) adını veriyorlar (Ahmedov, 1986: 47).

Aynı sürecin bir yönü, anlam kaybına uğramış bazı sözcük birleşimlerinde de gözlemlenmektedir. Modern Azerbaycan Türkçesinde basit sözcük birimi olarak kullanılan *srağağun* sözcüğünün morfolojik analizi, ikinci bileşenin zaman belirten bir isim olduğunu ortaya koymaktadır. Birinci unsur kaynaklarda ayrı bir sözlük birimi olarak, küçük fonetik değişikliklerle kaydedilmiştir (İbn Muhanna, 2008: 72). Kelimenin sözlük anlamı olan (*asra*) kısmına eski Türk yazılı eserlerinde rastlanmaktadır; "Alt", "aşağı" anlamına gelir.

Üzə kök teñri asra yağız yir kıluntukta ekin ara kişi oğli kılınmış (Kultigin Anıtı. Doğu tarafı, 1. satır; "Üstümüzde gök, altımızda kahverengi toprak varken ikisinin arasında insan oğlu doğmuştur" (Aliyev, 2019: 122)). Bağımsız anlamını yitirmiş olan *as* kökü ile modern dilimizde kullanılmayan yön bildiren bir içerik taşıyan *ra-* ekinin birleşmesinden oluşmuştur. Burada leksik anlamın kaybolması, her iki sözcüğü (*asrağı\|srağa* ve *gun*) birbirine bağlayan dilbilgisi-sözdizimsel ilişkilerinin etkinliğini kaybetmesiyle sonuçlanır. Birinci tür belirleyici sözcük birleşimleri leksikleşmiş olur, sözcükler tek vurgu altında birlikte telaffuz edilir.

Anlam kaybına uğramış sözcük bileşimlerinin küçük bir kısmı leksikalleşmiştir. Geriye kalanlar ise kalıcı sözcük bileşimlerine dönüştürülür veya öğelerinden biri mecaz anlamda kullanılır. Bazı bileşiklerin leksikalize edilememesinin nedeni, taraflar arasındaki leksikal-semantik ve gramatikal ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Dilbilgisel ve nominatif anlam ilişkileri, anlam kaybına uğrama koşulları altında her türlü değişime uğrayabilir, hatta "taşılaşabilir". Sonuç olarak sözdizimsel birim – bir ifade veya cümle leksikalleşir, leksik bir birime dönüşür. Parçaların mecaz anlamı olması durumunda, bunlardan birinin anlamsızlaştırılması, bileşenlerin nominatif ve gramatikal anlam ilişkilerini etkilemez ve bunları değiştiremez. *Balta çalmaq* "Balta vurmak", *başa qaxmaq* "başına vurmak", *qəlbini göynətmək* "yüreği kırmak" ve *ürəyinə toxunmaq* "yüreğe dokunmak" bileşiklerinin ikinci kısmı, *paxırı açmaq* "bir paxir açmak" ifadesinde, birinci kısmın anlam bağımsızlığını kaybettiği görülmektedir. Burada *çal-*, *qax-*, *tox-* kökleri "vurmak", *göy-* "yakmak" ve *paxır* "bakır" anlamına gelse de mecazi anlam onları deyimsel hale getirdiğinden, birleşimin içeriği tamamen farklı bir karakterde ortaya çıkmaktadır. *Balta çalmaq* (kelimenin tam anlamıyla "baltalamak") – "yok etmek"; *başa qaxmaq* \başa qaxınc olmaq – "birinin yüreğine dokunmak, birinin yüreğini incitmek", *paxırını açmaq* – "birinin sırrını, gizli bir hatayı açığa çıkarmak" anlamına gelir. Dolayısıyla hem bileşenlerin nominatif anlamı hem de dilbilgisi-sözdizimsel ilişkileri değişmeden kalır, sözdizimsel yapı özelliklerini kaybetmez, yani sözcüksel birime dönüşmez, sözdizimsel bir birim olarak kalır. Bir sözdizimsel birim içindeki sözcükler arasında sözdizimsel ilişkilerin yanı sıra anlamsal ilişkilerin de olduğu bilinmektedir. Verilen örneklerin hepsi aynı türden anlamsal ilişkiyi, yani nesne ilişkisini göstermektedir. Bileşenler arasındaki anlam ilişkileri genel deyimsel bağlamda da ortaya çıkar.

3. Azerbaycan dilinde anlamını yitirmiş kök morfeplerin fonetik varyantları

Orijinal kelime köklerinden birçoğunun fonetik varyasyonları vardır. Bu tür farklılıklar, sözcüğün ünsüz veya ünlü bileşiminde kendini gösterir. Ünlü tabanlı varyantlar az sayıda olsa da ünsüz tabanlı varyantlar çoğunluktadır. Araştırmacılara göre, Türk dillerindeki tek heceli sözcüklerin çoğu henüz açıklanmamış, fosilleşmiş, kaynaşmış kök morfeplerinin gelişimi tam olarak incelenmemiş olmasına rağmen, Türkoloji'de orijinal sözcüklerin fonetik yapısı konusunda tek hecelilik fikri desteklenmektedir (Maharremli, 2008: 84). Prof. N. Baskakov, böyle bir hece yapısının (ünsüz-ünlü-ünsüzden oluşan), Türkçe hecedeki allofonların yan yana gelişindeki ilk farklılaşma işaretlerinin sözcüğün ünlüsüne değil, ünsüz ögesine ait olduğu varsayımını doğrduğunu belirtmektedir. Bu durumda ünlü unsurunun fonem anlamı yoktur. Böyle bir durumda bütün ünlüler aynı fonemin varyantları, ünsüz unsurlar ise bütün ayırıcı işaretlerin taşıyıcısı durumundadır (Baskakov, 1988: 177; örnek: *kal-kel-kol*).

Orijinal sözcük köklerinin fonetik varyasyonlarını yansıtan ünsüzlerin bazen oluşum yerleri birbirine yakındır. Bazen, oluşum yerleri birbirine yakın olmayan ünsüzler arasında ses geçişleri meydana gelir (örneğin: r-z ses uyumları. Azerice'de *yor-maq* ve *yoz-maq*). Azerbaycan dilinde köken

olarak birbirine yakın sesleri içeren bazı ilk sözcük kökü varyantlarına rastlanmaktadır. Fonetik varyantları olan köklerin her biri, farklı sözcük birimlerinde kullanıldıkları için farklı ünsüz kombinasyonlarını yansıtır. Proto-Türkçe devrinden bahs eden A.Caferoğlu r sesinden z sesi türediğini yazıyor (Caferoğlu, 1970: 64).

R-s uyumunu yansıtan kelimeler, r ünsüzlü köklerin daha eski zamanlarda ortaya çıktığını düşündürmektedir. Anlamını yitirmiş bu köklerin karşılığı ise günümüz Azerbaycan dilinde kullanılan s ünsüzlü sözcüklerdir: *beşikkartma - beşikasma*. *Kas(-mak)* fiilinin semantik karşılığı, *kərantı, kartmak (kesmek), kərməğərmə* (yumuşak gübrenin ana kütlede ayrılıp kesilerek belli biçimlerde kurutulmuş parçaları), *kərpic* “tuğla” (kil külesinden ayrılıp kalıplarda özel bir biçimde kurutulup ateşte pişirilen parçalar), kertik (kesici bir aletle tahta veya tahtalara yapılan diş, çentik, iz (ADAS, 1983: 51)) sözcüklerinin anlamca değiştirilmiş hali olan *ker'*(kesmek)dir. Yukarıda sıralanan sözcük birimleriyle anlamsal ilişki içinde olan kertmek ve çertmek sözcükleri, bir başka dikey ses geçişini, k-ç ses uyumunu yansıtır.

M. Yusifov bu benzerliğin lehçe düzeyinde bir farklılık olduğunu düşünmektedir. Şöyle yazıyor: Dikey yön geçişlerinin görüldüğü kök morfemlerinde anlamsal paralellik baskın olmakla birlikte, bu yön geçişlerinin bazılarında lehçe düzeyinde de farklılıklar görülebilmektedir. Türk dillerinde bu tür farklılıklar daha çok k ve ç seslerinin dikey geçişiyle karakterize edilen sözcüklerde görülmektedir. Bu yön geçişi Uygur dilindeki şu olgularda tespit edilmiştir (Yusifov, 1994: 49): *çim-kim, çir-kir* (gir), *çiqir-kigiz* (keçe). Fonetik fenomenin zayıf bir biçimi Tatar dilinde de görülmektedir: *çüprə < küprə*, “maya, ekşi maya”, *çəgaz < kəgaz* “kâğıt” (Azizov, 2016: 69). K-ç ses uyumu, Azerbaycan dilinin lehçelerinde çeşitli kelimelerde kendini göstermektedir (Valiyeva, 2014: 19): *çüçə* (küçə “sokak”), *çəndir* (kəndir “halat”), *çim* (“kim”), *çelem* (kələm “lahana”), *çaşıp* (kasıb “fakir”).

T. Hacıyev, Azerbaycan dili ağızlarında kullanılan *kərtmək/çərtmək* (kesmek) sözcüklerindeki k-ç uyumunun, Azerbaycan dilinin tarihinin yazı öncesi dönemine (M.Ö. 2. yüzyıldan MS 6. yüzyıla kadar) ait bir fonetik olgu olduğunu düşünmektedir (Hacıyev, 2012: 76).

R-t ses uyumunu ifade eden kelimelerin r ünsüz kökü Azerbaycan dilinde tek başına kullanılmamaktadır. *Qatıb-qarışdırmaq* birleşik fiilinde, *qarışdırmaq, qatışdırmaq* “karıştırmak” fiillerinde, *qarmaqarışıq, qatmaqarışıq* “karmakarışık” sözcüklerinde de ünsüz uyumu gözlenmektedir. Aynı sözcük birimleri, r-t ses uyumunun yanı sıra, çağdaş Türk dillerinde de görülmektedir: Başkurtçada *katışiv*, Tarcada *katışu, katnaşma* (karıştırmak) sözcükleri kullanılmaktadır (KTLS, 1991; 442-443).

Anlamını kayb etmiş köklerin fonetik yapısı (sessiz veya sesli ünsüzlerin kullanılması) bazen ünsüzlerin kök içindeki konumuna bağlıdır. Ünsüz seslerin türleri (ünsüz ve ünlü) ve sözcük içindeki konumları (kök içindeki konumları) arasında, hem oluşum yeri hem de ses tellerinin katılımı açısından bir ilişki vardır. Bir sözcüğün başında veya sonunda ünsüz bir ses türünün kullanılması, anlam kaybına uğramış köklerin fonetik varyantlarındaki ünsüz seslerin dizilimini etkileyebilir.

Anlam bağımsızlığını kayb etmiş köklerde, kelimenin başlangıcında dil ünsüzleri dil-diş ünsüzlerine (ç-d; *çevir-devir, çön-dön*) veya sert damak ünsüzlerine (ç-y, t-y; *çax-yax* “yakmak”, *tumurcuq-yumru* “yumrucuk”, *yumurta*) ve dilarhası ünsüzleri dilarkhas (bazen dilortası) ünsüzlerine (k-q; *kiş-nə* “kişnemek” – *qış-qır* “bağırmaq”) dönüşebilir. Şu anda verilen örneklerde, bir kelimenin başındaki sağır ünsüzler, çınlayan ünsüzlerle değiştirilebilir (ç-y, ç-d, t-y, k-q; *çax-yax, çevir-devir, tumurcuq-yumurta, kişnə - qışqır*), kelimenin sonundaki çınlayan ünsüzler çınlayan ünsüzlerle değiştirilebilir (d-y, r-z; *addım-ayaq, iraq-uzaq, yormaq-yozmaq*), çınlayan ünsüzlerin yerini sağır ünsüzler (r-s, r-t; *kərtmək-kəsmək, qarışıq-qatışıq*) alabilir ve sağır ünsüzler sağır ünsüzler ile şu şekilde değiştirilebilir: (*k'-x; tok'quşmaq* “çarpmışmaq” – *toxunmaq*).

Ses (ünsüz) yer değiştirmesiyle yeni sözcüksel birimlerin oluşumu, yakın paydalara sahip sesler arasında da görülür. Nitekim, ses geçişlerine katılan ünsüzlerin aynı artikülasyona sahip olup olmaması, fonetik (ve sözcüksel) varyantların oluşumu üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir. Yatay ses geçişlerinde fonetik (ve sözcüksel) varyantların oluşumu, dilsel orta ([y]) ve dilsel-dişsel ünsüzler ([t], [d]) ile dilsel-dişsel ünsüzler arasında gözlemlenir. Anlam bağımsızlığını yitirmiş

köklerde şu ünsüz çiftlerinin oluşturduğu geçişler görülür: d-y, *dön*-(mæk) - *yön*; t-y, *tum*(urcuq) - *yum*(ruq); ç-y, *çax*-(maq) - *dağ*-(lamaq). Bilinen dilbilimsel olguların analizi, ses tellerinin katılımı açısından ünsüz ses türlerinin – sağır ve sesli ünsüzler- geçişlerinin, anlamsallaştırılmamış köklerde anlam farklılığı yaratmadığını göstermektedir. Asıl mesele, modern Türk dillerinin büyük çoğunluğunda sağır-sesli ünsüz ikiliğini yansıtan sözcüklerin yalnızca fonetik varyantlar olmasıdır: t-d, *tav* (Çuvaş) - *dağ* (Azerbaycan), *tepe* (Azerbaycan) - *depe* (Türkmence); ç-c, *ças* (Hakas) – *çaş* (Karaçay-Balkar), "yaş" (Yusifov, 1994: 26). Bir sesli ve sağır ünsüzden diğerine geçiş yalnızca fonetik gelişimi yansıtır.

B. Maharramli, Türkoloji'de sağır veya çınlayan ünsüzlerin ilk ortaya çıkışı hakkındaki görüşlerin de çelişkili ve kafa karıştırıcı olduğunu yazıyor... "Ancak, Türkoloji'de sağırlığın önceliğini kabul eden Türkologların görüşü daha ikna edici ve gerçek dilbilimsel gerçeklere dayanıyor... Çünkü en eski yazılı eserlerde, sağır varyantında kök morfemler kullanılıyordu. Örneğin, ton ve taş kelimelerinin sağır varyantları, karşılık gelen kelimelerin çınlayan varyantından daha önce kullanılıyordu" (Maharramli, 2008: 82-83). Bu durumu Eski Türkçedeki ton, taş gibi sözcükler de doğrulamaktadır (bak: Gabain, 1988: 40). Prof. M. Yusifov, varyant düzeyindeki yatay geçiş öğelerinin lehçe olguları olarak sunulmasını (veya lehçe düzeyinde açıklanmasını) doğru bulmamaktadır (Yusifov, 1994: 43).

Sağır ve çınlayan ünsüzlerle ilgili olmayan ses geçişleri, anlam farkı yaratmayan çeşitli fonetik varyantlar oluşturur: *çö*(n) – *dö*(n), *çe*(vir) – *de*(vir), *qat*(ışıq) – *qar*(ışıq) "karışık", *yux*(arı)/yukarı – *yok*(uş). Bu tür fonetik varyantlar, kabile dilleriyle ilgili farklı özellikleri yansıtır. Anlam farkı yaratmayan ses değişimlerini yansıtan fonetik özelliğin, edebi dil ve lehçe olgularının karşılaştırılmasında daha belirgin olduğu belirtilmelidir. Edebi dilde kullanılmayan ses geçiş çiftlerinin paralelligi, Azerbaycan dilinin lehçelerinde kendini gösterir. Halk dilinde dön-çön, devir-çevir paralelliklerine ait olan d-ç ses geçişine Kazak lehçesinde rastlanmaktadır: *çış* (diş), *çishi* (dişi), *çüş* (düş), *çüşman*//*çüşman* (düşmen), *çüşkun* (düşkun) (Şiraliyev, 2007: 83).

Z. Aliyeva, Türk dillerinde basit sıfatların fonolojik varyantlarının ortaya çıkış nedenlerini ele alırken, Türk dillerinde basit sıfatların fonolojik varyantlarının, evrensel Türk sözlüğünün evrimsel süreçlerinin ve çeşitli Türk dillerini konuşan insanların tarihsel olarak oluşmuş telaffuz temelinin etkisi altında ortaya çıktığını yazar. Kök sözcüklerde gözlemlenen fonolojik değişkenlik ilk bakışta anlaşılabilir görünse de, aslında bunlar yasal ve tutarlı ses geçişleridir. Bu, her Türk halkına ve Türk diline özgü, tarihsel olarak oluşmuş bir telaffuz kuralları sistemidir (Aliyeva, 2012: 24).

Profesör M. Mammadov, modern Azerbaycan dilindeki bazı orijinal kelime köklerinin Nostratik karakterinde benzer bir fonetik seslendirme faktörüne dikkat çekiyor. Yere düşen bir taş Azericede "tap" sesini çıkardığında, nedense akla "tapdag" kelimesi, Rusçada "topat" kelimesi dendiğinde akla Yunanca "topos" - toprak kelimesi, Rusçada "topit" kelimesi dendiğinde ise Talışçada "tapon" veya Azericede "tepe" kelimeleri geldiğini yazıyor. "Bu küçük karşılaştırmayla, farklı dillerden örneklere dayanarak, bahsi geçen tüm kelimelerin aynı kökten geldiğini, aynı anlamı taşıdığını tespit ettik: "sert", "sıkı", "yuvarlak" (örneğin, "top"), "toprak, yeryüzü, tepe" (bu kelime de "top" kelimesinden gelir; askeriyede kullanılan "top", yuvarlak kabuğu nedeniyle bu isimle anılmıştır). Bu tür kelimelerin anlam taşımalarının nedeni büyük ölçüde insanların verdiği isme bağlıdır (insanların ırkı veya dili ne olursa olsun, bu tür kelimelerin ilk fonemi [t]'dir. Çünkü [t] ünsüzünün telaffuzu sırasında dilin ön kısmı çıkıntı aşamasında öne doğru getirilir ve dişlerin arkasına bastırılır)" (Mammadov, 2018: 3).

4. Birincil köklerdeki fonetik ve morfolojik farklılıklar

Birincil kökler, fonetik yapı, hece yapısı ve hatta morfolojik yapı açısından çeşitli sözcük birimlerinde temsil edilir. "Modern Türk dillerinin söz varlığına baktığımızda, çok sayıda fosilleşmiş, kaynaşmış sözcük birim görüyoruz. Bu sözcüklerde, kök + biçimsel sınırı incelemek için, bu sözcüklerde tarihsel olarak gerçekleşen fonomorfolojik ve morfolojik-semantik gelişim süreçlerini izlemek gerekir" (Mürsaliyeva, 2019: 11). Ses kompozisyonundaki farklılık, hem dil yapısının genel gelişimsel özelliklerine hem de kelimelerin kendine özgü gelişim ve değişim eğilimlerine bağlıdır.

"Çoğu durumda, sözcüksel anlamın kaybına morfolojik sınırlarda bir değişiklik eşlik eder" (Aliyev, 2020: 156).

Kendi yapısına sahip olan asemantik kökler, N. Baskakov tarafından tanımlanan Türk dillerinin üç ana fonolojik yapı tipinden ilki ile örtüşmektedir. N. Baskakov'a göre, ilk fonolojik yapı tipi tek sesli tiptir. Bu tip, Türk dillerinin daha eski dönemlerinde, izole bir dilbilgisi yapısına sahip oldukları ve bir morfofonemden oluşan üç ünlü kök morfem yapısını korudukları zamanın karakteristiğidir. Bir sonraki tip, daha sonraki morfolojik gelişim süreciyle (kök morfemlerinin dilbilgiselleşmesi) karakterize edilir. İlk tipte olduğu gibi, burada da nispeten sınırlı bir ünsüz bileşimi kendini gösterir. Türk dillerinin üçüncü tip fonolojik yapısı, sekiz ünlü fonemi ve daha gelişmiş bir ünsüz sistemi ile karakterize edilir (Baskakov, 1988: 21-23). İzole dilbilgisi yapısı ile yazar, Türk dillerinin eklemekten önceki yapı tipini, yani amorf yapıyı kastediyor.

Asıl köklerin farklı fonetik (ve morfolojik) bileşime sahip olması, onları birbirinden ayıran farklı gelişimsel özelliklerle de ilişkilidir. B. Maharramli, Türk dillerinin asıl sözcük köklerinin yapısının, morfo-fonemik ve fonosemantik özelliklerinin incelenmesinin, kök morfemlerinin Proto-Türk dilinin söz varlığı bileşiminin izlerini yansıtması nedeniyle, dil gelişiminin en eski evrelerini belirlememize olanak sağladığını yazar (Maharremli, 2024: 69).

Farklı hece yapıları, tarihsel olarak meydana gelen ses değişimleri ve fonetik olaylar, kelimelerin farklı ses bileşimlerini oluşturarak Azerbaycan diline özgü farklı fonolojik tipler yaratır. Bir grup başlangıç kökü, anlam bakımından farklılık gösteren fonetik varyantları yansıtır. Fonetik varyantların ortaya çıkış nedeni, N. Baskakov'un da belirttiği gibi, eklemekten önceki morfolojik yapı özellikleriyle ilişkilidir. Fonetik varyantlar, modern dilimizde anlam bağımsızlığını yitirmiş diğer sözcük birimlerinin (*ad-dım – ay-aq, çakmak – yaxıb-yandırmaq/yakmak*) kök bileşenleri olarak işlev görür. Başka bir gruptan gelen başlangıç kökleri, ek bileşeniyle birlikte sözcük biriminin fonetik yapısını oluşturur ve fonovaryantlara sahip değildir. Bu tür sözcüklerin oluşturulmasında işlevselliğini yitirmiş çeşitli sonek morfemleri kullanılır. Prof. H. Hasanov, kök ve ek kavramının hem tarihsel hem de çağdaş bakış açısıyla ele alınması gerektiğini belirtiyor. Tarihsel olarak tüm kelimeler kök ve ek olarak ayrılıyordu, ancak modern zamanlarda bazı kelimeler kök ve ek olarak ayrılamıyor, ek kelimenin köküne sabitleniyor ve ek, kelimenin köküne o kadar sıkı bir şekilde bağlı ki, kök ekten ayrı bir anlam ifade etmiyor (Hasanov, 2001: 328). Eski Türk kelime köklerinin oluşum ve gelişim aşamalarının, çok-sentetik biçimlerin parçalanma süreçleri ve ekleşme eğilimiyle yakından ilişkili olduğunu göz önünde bulunduralım (Maharremli, 2017: 37).

Anlamsallaştırılmış köklerle kullanılan ekler, dilbilgisel kategorilerin morfolojik işaretlerini ve kelime oluşturan son ekleri içerir. Morfolojik kategorilerin işaretleri esas olarak fiilin gramer anlam türlerini oluşturan eklerdir: *yar-ış, bar-ış, dan-ış, al-ış* (fiilin karşılıklı-birleşik türü), *sı-n, alda-n* (dönümlü veya belirsiz türü), *ba-t, alda-t* (emir türü). Sözcük sonekleri isme veya fiil köklerine eklenen son eklerdir: *göy-ne, kiş-ne, dan-la, il-me, il-gek, il-it-me*. Y. Mammadov, Türk dillerinin en eski leksik katmanlarına ait tek heceli sözcüklerin çoğunun (örneğin: *il* "ön, cephe, ileri" (Sevortyan, 1980: 347), *sı* – "kırmak", *yed* – "yol göstermek", *görk* "güzellik", "şöhret", *il* – "bağlamak", *ud* – "utanç, rezillik, mahcubiyet" vb.) ekler ve başka sözcüklerle karışarak başlangıçta birleşik ve bileşik sözcüklerin (*sın-, yed-, iliş-* vb.) oluştuğunu, daha sonra bu tek heceli sözcüklerin bağımsızlıklarını yitirdiklerini ve böylece birleşik sözcüklerin modern dil açısından basit sözcükler haline geldiğini belirtmektedir: *yedək, ilme, ilgək, görkem, sına-* vb. Bu iki heceli köklerin birçoğu yine tek heceli sözcüğün anlamını (veya ona yakın bir anlamı) ifade eden bir sözcük oluşturma eki alır: *yedəklə-* "çekmek", *sındır-* "kırmak", *görkəmli* "öne çıkan", *qucaqla* "kucaklamak", *ilişdir* "bağlamak" (Mammadov, 1984:60).

Kökleri anlam bağımsızlığını yitirmiş bazı değişmiş sözcüklerde ekler fonetik değişime uğrar ve orijinal biçimlerini kaybederler. A. Rahimov, tarla sözcüğünün tar ve la bileşenlerinden oluştuğunu yazar. "Azerbaycancada tar bileşeni orijinal fonetik yapısını ve anlamsal anlamını korumamış, -la kısmı da değişikliğe uğramıştır. Kuşkusuz, bu -la kısmını fiil sıfatı -la, -le ekiyle değil, yayla, qışla ve benzeri sözcüklerde kullanılan boşluğu belirten -la ekiyle karşılaştırmak daha doğrudur. Azerbaycancada kapalı hecenin açık heceye doğru gelişimi (örneğin: *yaylaq > yaylaq; qışlaq > qışla,*

vb.) göz önüne alındığında, tarla sözcüğünün daha eski tarlaq varyantından türediğini söylemek mümkündür (Rahimov, 1984: 67). Yastıq sözcüğünde kök ve ek arasındaki morfolojik ilişkide metatez meydana geldiğinden (kökün son ünsüzü ile ekin ilk ünsüzü yer değiştirir), hem kökün hem de ek morfeminin ses bileşimi değişir. Ünsüz değişimine uğramış kelimeyi geri getirerek, ek morfemini orijinal biçimine döndürmek mümkündür. Böyle bir işlem yapıldığında, ek morfeminin -sıq fonetik bileşimine sahip olduğu ortaya çıkar: yastıq – yat>sıq. -sıq eki eski Türk yazılı anıtlarında bulunur. Morfem fiil kökünden isimler oluşturur: acsık "açlık", todsık "tokluk". -sıq ekine sahip sözcük birimleri eski Türk yazılı anıtlarının dilinde kullanılır. Türk bodun açsık, to(d)sık öməzsən, bir todsar, acsık öməzsən (Kultigin anıtı. Güney tarafı, 8. Satır. Çeviri: Türk halkı, açlığı bilmezsin, tokluğu bilmezsin, tok olunca açlığı bilmezsin (Alyılmaz, 2005: 31)).

Sonuç

Azerbaycan dilinde asemantikleştirilmiş kök morfemlerinin fonetik yapısının incelenmesi, Azerbaycan dilinde kök ve ek morfemlerinin anlamsal bağımsızlığını kaybetmesinin fonetik yapıdan etkilenmeden kalmadığını göstermektedir. Ek kısmının anlamsal olmamasıyla birlikte tüm fonolojik yapı hareketliliğini yitirmektedir. Vurgu son heceye kadar gidemez. Anlam bağımsızlığını yitiren köklerle birlikte, sözcük oluşturan ve sözcüğü değiştiren ekler de anlamsal açıdan işlevsizleşip sözcük yapısı içinde "taşlaşmaktadır".

Kökün anlam bağımsızlığının kaybolması, hem sözcüğün yapısal türünü, hem de hece yapısını değiştirir. Kelime kökünün anlam bozulması, içerdiği söz dizimsel birimleri de etkiler ve kelime birleşimi bir kelimeye dönüşür.

Kökleri anlam bağımsızlığını yitirmiş sözcük birimlerinde, ses bileşimi bakımından farklılık gösteren morfemler sözcük içinde farklı hece tipleri oluşturur. Başlangıç sözcük kökleri fonetik çeşitlilikle karakterize edilir ve ünlü ve ünsüz içeren varyantlara sahiptir. Asemantikleştirilmiş tek heceli köklerde, başlangıç uyum özellikleri esas olarak ünsüzlerle ilgilidir. R//s paralelliği olan r ünsüzlü başlangıç köklerinin daha önce ortaya çıktığı varsayılabilir. R-t ses benzerliği gösteren sözcüklerde, Azerbaycan dilindeki karmaşık sözcüklerin yapısında esas olarak r ünsüz kökleri kullanılır. Fonetik çeşitlilik gösteren başlangıç kökleri, yatay ve dikey ünsüz ses geçişleriyle karakterize edilir.

Sağır ve sesli ünsüzler ile kelimedeki (kök içindeki) konumları arasında bir bağlantı vardır. Sağır ve sesli ünsüzleri içeren ses geçişleri, genellikle anlamsallaştırılmamış köklerde anlam farklılığı yaratmaz. Anlam farklılığı yaratmayan ses değişimleri de Azerbaycan dilinin lehçelerinde belirgindir. Başlangıç kökleri farklı fonetik ve morfolojik yapıya sahip olsa da, Türk dillerinin fonolojik yapısı için tipik olan tek sesli türe daha uygundurlar. Modern Azerbaycan dilindeki bazı başlangıç kelime kökleri de Nostratik bir karaktere sahiptir.

KAYNAKÇA

1. ADAS (1983). Azerbaycan dilinin açıklayıcı sözlüğü. III cilt. Bakü: Elm.
2. Ahmedov, B. (1986). Azerbaycan lehçelerinde kelime türetme biçimleri üzerine. Türk dillerinin tarihi ve lehçebiliminin sorunları. Bakü: Bakü Üniversitesi, 47-52
3. Aliyev, Y. (2019). Kadim dil. Bakü: Bilim ve eğitim.
4. Aliyev, Y. (2020). Kökleri anlam bağımsızlığını yitirmiş kelimelerin morfolojik yapı özellikleri. AMEA Muhammed Fuzuli El Yazmaları Enstitüsü. El yazmaları yanmaz. No 1 (10): 156-162
5. Aliyeva Z.M. (2012). Türk dillerinde sıfatların anlamsal-işlevsel ve yapısal evrimi. Doktora tezinin özeti. Bakü.
6. Alyılmaz C. (2005). Orhun yazıtlarının bugünkü durumu. Ankara : Kurmay yayınları.
7. Azizov, E. (2016). Azerbaycan dilinin tarihi lehçeleri. Bakü: Bilim ve eğitim.
8. Baskakov N. (1988). İstoričko-tipologičeskaya fonologiya tyurkskih yazıkov. Moskva: Nauka.
9. Caferoğlu A. (1970). Türk dili tarihi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
10. Gabain, Von A. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi
11. Hacıyev, T. (2012). Azerbaycan dilinin tarihi. Bölüm I. Bakü: Bilim.
12. Hasanov, H. (2001). Modern Azerbaycan Dili Sözlüğü. Ders Kitabı. Bakü: Bakü Üniversitesi Yayınevi.
13. Hüseyinov, Ş.Q. (2019). Türk dillerinde eklerin türetme yolları. Bakü: Zangezur Yayınevi.
14. Halilov, B. (1998). Fiillerin ilkin kökleri. Bakü: ADPU Yayınevi
15. KTLS (1991). Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü. I cilt, Ankara: Başbakanlık basımevi.
16. Mahmudova Q.Ç. (2023). Çağdaş Türk dillerinde kelime oluşumu. Filoloji alanında doktora tezinin özeti. Bakü.
17. Maharramli B. (2008). Türk dillerinde birincil köklerin yapısı ve kökeni. AMEA Nasimi Dilbilim Enstitüsü. Çalışmalar. No 1: 82-87.
18. Maharramli B. (2024). Türk dillerinde kelime köklerinin gelişimi sorunu. Türkoloji. No 2: 68-78
19. Maharramli B. (2017). Türk Dillerinin Kadim Sözlüğü. Bakü: Hazar Üniversitesi Yayınları.
20. Mammadov M. (2018). Dilbilimde bazı ünlü ve ünsüz seslerin morfolojik özellikleri. AMEA Muhammed Fuzuli El Yazmaları Enstitüsü. Filoloji Sorunlar. No 1: 3-10
21. Mammadov Y. (1984). Çok heceliliğe karşı bağımsızlığını kaybeden köklerin gelişimi. Azerbaycan Filolojisinin Sorunları. Bölüm II. Bakü: Bilim, s. 59-66
22. Mürsaliyeva H.M. (2019). Bazı antik kelime köklerinin morfosemantik gelişimi. Sumgayit Devlet Üniversitesi. Bilimsel haberler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Bölümü. Cilt 15, No 3: 11-14
23. Rahimov A. (1984). Kaşgarlı'nın "Divan"ının Azerbaycan dili için bazı anlamsallaştırılmamış kök biçimbirimlerini açıklamadaki rolü. Azerbaycan Filolojisinin Sorunları. Bölüm II. Bakü: Bilim, s. 66-69
24. Seyid Ahmed Cəmaləddin ibn Mühənnə. (2008). Hilyətül -insan və hərbətül-lisan. Bakü: Kitap dünyası.
25. Seyidov M.S. (2016). Azerbaycan dilindeki anlamsallaştırılmamış kelime kökleri. Filoloji alanında doktora tezinin özeti. Bakü.
26. Serebrennikov B., Gadjeva N. (1979). Sravnitelno – istoričeskaya qrammatika tyurkskih yazıkov. Baku: Maarif.
27. Sevortyan E.V. (1980). Etimologičeskiy slovar tyurkskih yazıkov. Moskva: Nauka.
28. SİGTYA (1988). Sravnitelno – istoričeskaya qrammatika tyurkskih yazıkov. Morfologiya. Moskva: Nauka.
29. Şiraliyev M. (2007). Azerbaycan dilinin lehçe biliminin temelleri. Bakü: Doğu-Batı.
30. Valiyeva G. (2014). Azərbaycan diyalektolojisi. Bakü: Bilim ve eğitim.
31. Valiyeva S.X. (2009). Çağdaş Azerbaycan dilinde kelime kompozisyonunu belirlemenin grammer-semantik temelleri. Filoloji alanında doktora tezinin özeti. Bakü.
32. Yusifov M. (1984). Türk dillerinde kök sözcüklerin fonomorfolojisi. Bölüm I. Gence: Gence Üniversitesi.